

ФИНЛЯНДИЯ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Расулова Гулбаҳор Абиджановна

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси докторанти.

Аннотация. Муаллиф мақолада, сўнгги йилларда олий таълим тизими бўйича илғор хорижий давлатлар тажрибаси, хусусан Финляндия таълим тизимининг ўзига хос хусусиятлари, муваффақиятларини ўрганиш, шунингдек, таълим сифатини ошириш бўйича батафсил фикр юритиб, уни Ўзбекистонга татбиқ этиш масалаларини очиқ баён этган.

Аннотация. В статье автор подробно рассмотрел опыт передовых зарубежных стран в системе высшего образования последних лет, в частности изучение особенностей и успехов финской системы образования, а также вопросы ее внедрения в Узбекистан.

Annotation. In the article, the author examined in detail the experience of advanced foreign countries in the system of higher education in recent years, in particular, the study of the features and successes of the Finnish education system, as well as the issues of its implementation in Uzbekistan.

Калит сўзлар: талаба, тадқиқот, олий таълим, тажриба, таълим соҳаси, олий таълим тизими, Финляндия таълим тизими, олий ўқув юртлари.

Ключевые слова: студент, исследования, высшее образование, опыт, область образования, система высшего образования, финская система образования, высшие учебные заведения.

Key words: student, research, higher education, experience, field of education, higher education system, Finnish education system, higher education institutions.

Ҳозирги даврда Ўзбекистонда таълим тизимини комплекс ривожлантириш, малакали кадрлар тайёрлаш мақсадларига катта куч ва маблағлар йўналтирилаётганлиги бежиз эмас. Мактабгача таълим, мактаб ва олий таълим тизимлари, илмий-тадқиқот муассасалари фаолиятида сифат ўзгаришлари рўй бермоқда. Биз устозни отадай улуғ деб билган, доимо ардоқлаган маърифатпарвар халқнинг вакилларимиз. Мен ҳам ўқитувчи, муаллим деганда ўзим учун энг азиз ва ҳурматли бўлган, зиёли ва замонавий, самимий ва меҳрибон инсонларни тасаввур қиламан. Чунки ҳаммамизга ҳам шу муаллим сабоқ ва таълим бериб, меҳрибон ота-оналаримиз қаторида тарбиялаган.

Ш.М.МИРЗИЁЕВ⁹².

Бугунги кунда Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даври пойдевори яратилаётган бир паллада, бизнинг энг яқин ёрдамчиларимиз, кўмакчиларимиз устоз ва мураббийлар, илмий ва ижодкор зиёллардир. Ҳар бир оила, ҳар бир бола ҳаёти мактаб билан боғлангани, бу масала давлатнинг, жамиятнинг энг муҳим ишидир. Ҳозирги ғоят таҳликали, ҳам иқтисодий, ҳам маънавий инқирозлар кучайиб бораётган, ёшлар онгини ёлғон ва сохта ахборот хуружлари дахл қилаётган, уларнинг қалбига дин ниқоби остидаги зарарли таъсирлар ортиб бораётган хатарли замонда барчамиздан уйғоқлик, хушёрликни талаб қилади.

⁹² Ш.Мирзиёев. Таълим-тарбия тизими: тараққиётнинг янги босқичи. “Халқ сўзи” газетаси 30.10.2020 йил.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги 1059-сонли “Узлуксиз маънавий тарбия Концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида, ёшларни мустақил ҳаётга дунёқараши кенг, фаол фуқаролар этиб тарбиялаш, тарбия жараёнида узлуксизлик, узвийлик тамойилларига таянган ҳолда аввало, онанинг ҳомиладорлик даврини тўғри ташкил этиш, гўдаклар ва болаларни маънавий тарбиялаш бўйича асосий йўналишларни белгилаш, ёшларда Ватанга садоқат, тадбиркорлик, иродалилик, мафкуравий иммунитет, меҳр-оқибатлилиқ, масъулиятлилиқ, бағрикенглик, ҳуқуқий маданият, инновацион фикрлаш, меҳнатсеварлик каби муҳим фазилатларни болаликдан бошлаб босқичма-босқич шакллантириб бориш белгилаб қўйилгани айни муддаодир.

Алиев В.М., Соловых Н.Н.ларнинг фикрига кўра ҳозирги даврда, кўпгина Европа мамлакатларида бўлгани каби, Финляндияда ҳам университетлар асосан давлатга тегишли ва барча университет дастурлари Финляндия Таълим вазирлиги томонидан аккредитациядан ўтган, бу эса таълимнинг жуда юқори даражасини кафолатлайди⁹³. Аксарият университетлар Финляндия компаниялари билан чамбарчас боғланган бўлиб, бу талабаларга бир вақтнинг ўзида ҳам ўқиш, ҳам амалиёт ўташга ёрдам беради ва ўқишни тугатгандан кейин иш билан таъминлайди.

Финляндия таълим сиёсатининг асосий элементлари сифат, самарадорлик, адолат ва халқаролаштиришдир. Таълим ва маданиятга бўлган асосий ҳуқуқ Конституцияда мустаҳкамлаб қўйилган. 1999 йил 11 июнда қабул қилинган Финляндия Конституциясининг 16 § га мувофиқ, “Ҳар бир инсон асосий умумий таълимни бепул олиш ҳуқуқига эга. Умуммажбурий таълим қонун билан белгиланади. Давлат органлари қонунда белгиланган тартибда ҳар кимга ўз қобилиятлари ва алоҳида эҳтиёжларига мувофиқ, асосий, шунингдек, бошқа таълим олиш ва моддий таъминот даражасидан қатъи назар, ўз-ўзини ривожлантириш билан шуғулланиш учун тенг имкониятларни тақдим этиши керак⁹⁴. Илм-фан ва санъатни, шунингдек, олий маълумотни олиш эркинлиги кафолатланади”, - деб мустаҳкамлаб қўйилганлигини хорижий олим Ф.Ф.Шуругин ўз тадқиқот ишида таъкидлайди, ҳамда бу ҳар бир давлатнинг Конституциясида таълимнинг мустаҳкамлаб қўйилганлигининг ёрқин намунаси дир дейди.

Олий таълимдаги муаммолар ва уни бартараф этиш учун миллий таълим тизими ва хорижий давлатлар, айниқса, Финляндия тажрибасини таққослаган ҳолда давлатимиз раҳбари томонидан кўпгина саъй-ҳаракатлар амалга оширилмоқда.

Бугунги кунда таълим соҳасида Ўзбекистон Республикаси Финляндия билан кенг қамровли ҳамкорликни йўлга қўйди. Финляндиянинг олийгоҳи очилди. Улар билан ҳамкор бўлдиқ, энди муаллимларнинг бошқа давлатларга бориб ўқитиб келинмаяпти, Финляндия педагоглари ўзлари Ўзбекистонга келиб уларни ўқитяпти⁹⁵.

Жаҳон рейтингда Финляндия дунёдаги энг инновацион, энг бахтли ва хавфсиз мамлакат сифатида баҳоланмоқда. Финляндиянинг жаҳон даражасидаги таълим тизими мамлакат муваффақиятининг асосини ташкил этиб, унга маҳаллий ва глобал муаммоларга ечим топишда ёрдам беради. Финляндия таълим тизимини кўпинча юқори билимга эга кучли тизим деб аталади.

⁹³ Алиев В.М., Соловых Н.Н. Преступления коррупционной направленности в сфере высшего образования: проблемы противодействия // Российский следователь. № 4. 2019.

⁹⁴ Shurygin F.F. Anti-Corruption policy of the Kingdom of Sweden. Young scientist. № 34. 2018.

⁹⁵ <http://president.uz>.

Фин таълимнинг асосий тамойилларидан бири шундаки, ҳар бир инсон ўрганиш ва юқори сифатли таълим олиш ва ўқитиш учун тенг имкониятларга эга бўлиши керак. Ўқиш муҳити инновацияларни рағбатлантириши, ижодкорлик учун жой яратиши ва ҳар кимнинг ривожланишига имкон бериши керак.

Финляндиянинг жаҳон даражасидаги таълим тизими замонавий тадқиқотлар учун асос яратади. Финляндия инновацион ва технологик ечимларни яратиш қобилияти учун мактовга сазовор. Финляндия олий таълим тизимида университет ва саноатнинг энг яхши фикрларини бирлаштирилади, бу эса инновацион ғояларни яратишга, таълим соҳасида инновацияларни қўлланишига олиб келишини кузатиш мумкин дейди, ўз нутқида Лорэл Оутс Сиэтл университетининг Ҳуқуқ мактаби профессори (АҚШ) ⁹⁶.

Бу рақамлар ва технологияларни тушунадиган, энг янги технологиялардан фойдаланишга ва уларни янада ривожлантиришга одатланган одамлар мамлакати. Финляндия, таълимдан ташқари, шунингдек, дунёдаги энг яхши бизнес муҳити сифатида тан олинган. Тадқиқотлар билан бир қаторда, таълим сўнгги 100 йил ичида олий таълимнинг асосий вазифаси бўлиб келган. Финляндиянинг таълимдаги муваффақияти Финляндия жамиятини тенглик ва барқарорликка интилаётган замонавий Скандинавия ижтимоий давлатига айлантиришга ёрдам берди.

Бугунги кунда таълим тизимини халқаролаштириш олий таълим тизимининг ҳаракатлантирувчи кучидир. Erasmus дастури қабул қилинган ва 90-йилларда Coimbra Group тармоғига қўшилганидан бери олий таълим ҳамжамиятидаги халқаро талабалар сони барқарор равишда ўсиб борди. Ҳозирги кунда юздан ортиқ мамлакатдан 2000 га яқин халқаро алмашинувчи талабалар ва илмий даражалар мавжуд. Халқаролаштириш трансмилий таълимни ҳам ўз ичига олади, бу барчага Турку университет тажрибасидан Сингапур, Саудия Арабистони ва Чили каби дунё мамлакатларида фойдаланишга имкон беради. Бундан ташқари, университет Намибияда сунъий йўлдош кампусини очди, у ерда дастурий таъминот муҳандислиги бўйича диплом дастурини таклиф этади.

Дарҳақиқат, охириги йилларда Президентимиз раислигида ўтказилган видеоселектор йиғилишида таълим тизими бўйича илғор давлатлар тажрибасини ўрганиш, хусусан Финляндия таълим тизимининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда муваффақиятларини ўрганиш, шунингдек, таълим сифатини ошириш, мактабларда ўқув юкмаси ва дарслар сонини қайта кўриб чиқиш, ўқувчиларни фақатгина ёдлашга эмас, балки фикрлашга чорлайдиган методика яратиш бўйича аниқ вазифалар белгилаб берилган эди.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда таълим тизимини ислоҳ қилиш масаласи айниқса долзарблик касб этиб, давлат сиёсатидаги устувор йўналишлардан бирига айланганини таъкидлаган ҳолда, бу борада Финляндиядек илғор давлат билан яқиндан ҳамкорлик қилиш муҳим аҳамият касб этишини алоҳида эътироф этиш мумкин.

Финляндия таълим соҳаси учун жуда катта маблағ ажратганлигини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Бу жараёнда юқори малакали ўқитувчи-профессорлар муҳим аҳамият касб этди. Ўқитувчилик Финляндия жамиятида нуфузли касблардан бири саналади. Ёшларнинг жуда кўпчилиги ушбу касбни эгаллашга интилади. Таълим тикилган маблағлар мамлакатни ноқулай иқлимга қарамасдан, ночор давлатдан билимга асосланган иқтисодиётга эга, яшаш даражаси юқори бўлган мамлакатлардан бирига айлантирди.

⁹⁶ <https://proacademy.uz/uz-cyr/news/view?alias=1320>.

Давлатимиз раҳбари томонидан айнан Финляндия мисол қилиб кўрсатилгани бежизга эмас. Ушбу мамлакат таълим сифатини баҳолаш бўйича ўтказилган халқаро тадқиқотлардаги ўз муваффақиятлари билан ажралиб туради. Фин ўқувчилари таълим сифатини баҳолаш бўйича тадқиқотидаги барча йўналишларда саводхонлик кўрсаткичлари бўйича энг яхши натижаларга эришиб келмоқда.

Маълумот ўрнида, Финляндиянинг асосий таълим тўғрисидаги 1998 йилда қабул қилинган қонунида Финляндия таълимнинг **учта асосий мақсади** белгилаб берилган: **биринчидан**, ўқувчиларга ҳаётда зарур бўлган билим ва кўникмаларни бериш, **иккинчидан**, жамиятда ривожланиш ва тенгликни тарғиб қилиш ҳамда, **учинчидан** бутун мамлакат бўйлаб таълим соҳасида тенгликни таъминлаш⁹⁷.

Ўзбекистон таълим тизими, ҳамда олий таълим тизимини ривожлантиришда бевосита Фин тажрибасини Ўзбекистонда жорий қилиш бўйича фин мутахассислари ва Финляндиядаги фаол ватандошларимиздан иборат эксперт гуруҳи ташкил этилди. Бунда Ўзбекистоннинг Латвиядаги элчихонаси кўмагида гуруҳга киритиш учун Финляндиядаги ватандошларимиз рўйхати шакллантирилди, эксперт гуруҳи аъзоларининг Ўзбекистон таълим тизими бошқарув органлари билан тўғридан-тўғри ҳамкорлиги йўлга қўйилди. Финляндия тажрибасини хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда ўрганиш амалга оширилиб, бунда хорижий экспертлар билан онлайн учрашувлар ўтказиш, уларнинг Ўзбекистонга ташрифини амалга ошириш, Финляндия томони билан келишган ҳолда 2 та фин мутахассисларини Ўзбекистонга консултант сифатида доимий фаолиятга жалб қилиш кўзда тутилди.

Финляндиянинг олий таълим тизимини ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, Финляндия олий таълим муассасаларининг ўқув дастурлари талабаларга берилаётган ҳар қандай билимларни амалиётга қандай ва қаерда қўллашни ўргатишга, уларни ижодий ва эркин фикрлашга ундашга йўналтирилганлиги маълум бўлди.

Энг муҳим томони, Финляндия фан дастурларида ўзаро мутаносиблик жуда яхши таъминланган. Масалан, бирон гуруҳда географиядан Осиё мамлакатлари ўтилса, ўша ҳафтада биологиядан ҳам Осиёда ўсувчи ўсимликлар, тарихдан ҳам Осиё халқлари тарихи, математикадан ҳам Осиёга оид маълумотлардан иборат мисоллар берилади.

Асосий муҳим жиҳат – ўқитувчиларнинг юқори салоҳиятга эга эканлиги фин таълим муассасаларининг муваффақиятга эришишидаги навбатдаги муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Финляндияда педагогик қилиш учун камида магистр даражасига эга бўлиш керак⁹⁸.

Финляндия – олий таълимда юқори натижаларга эришиш масалаларида энг барқарор мамлакатлар сирасига киради. У қойилмақом таълимнинг синонимига айланган. Ҳақиқатан ҳам кўплаб мамлакатлар Финляндияга ўз экспертларини илғор тажриба, қонун чиқариш асослари ва яхши амалиётларни ўрганиб, ўз таълим муассасаларида қўллашни ўзлаштириш учун юборади.

Бу мамлакат тажрибаси муваффақият қозонишнинг кўп усуллари мавжудлигини кўрсатади. Бу тизимда талабалар самарадор Осиё мамлакатларидагига қараганда ўқишга кам вақт сарфлайди, уйга берилган топшириқлар кам, таълим муассаса текширувлари эса бекор қилинган.

⁹⁷ <https://tdi.uz/oz>.

⁹⁸ <https://kknews.uz/uz/79182.html>.

Шимолий Европа ва Болтиқбўйи мамлакатларида бўлгани каби бу ерда ҳам ижтимоий-иқтисодий омилларнинг таълим натижаларига таъсири пастлиги кўринади. Финляндия мисоли фақат олий таълим тизими сифати унинг профессор-ўқитувчилари сифатидан юқори бўлмаслигини тасдиқлайди⁹⁹.

Финляндия 1970 йилларда шу йўлдан борган биринчи мамлакат бўлди. Финляндия педагогик таълимни олий таълимнинг энг нуфузли йўналишларидан бирига айлантирди. Ҳар йили педагогика олий ўқув юртларига битта ўринга ўндан ортиқ номзод даъвогарлик қилади, ўқишга кира олмаган ёшларда эса адвокат ёки врач бўлиш имконияти қолади. Абитуриентлар мактабдаги ўқиш натижалари ва кириш имтиҳонида олган баҳосига асосан баҳоланади. Номзодларни янада жиддийроқ саралаш кейинроқ содир бўлади. Академик натижалар асосидаги бошланғич танловдан сўнг улар ўқитувчи ишини кўрсатиб беришига қараб баҳоланади, кейин улардан интервью олинади. Фақат юқори даражада ўзлаштиришдан ташқари ҳақиқатан дарс бера олиш қобилиятига эга абитуриентларгина ўқишга қабул қилинади¹⁰⁰.

Финляндия Фан ва маданият вазирлиги олий таълим ва фан соҳасидаги сиёсатни режалаштириш ва амалга ошириш, шунингдек уставлар, давлат бюджети бўйича таклифлар ва тегишли ҳукумат қарорларини тайёрлаш учун жавобгардир. Вазирлик олий таълим тизими, илмий идоралар ва илмий-тадқиқот институтлари фаолиятига раҳбарлик қилади, шунингдек, илмий-тадқиқот ташкилотларининг операцион салоҳиятини қўллаб-қувватлайди¹⁰¹. Шунингдек, Фан ва маданият вазири Петри Хонконен киберхавфсизлик бўйича таълимни ривожлантириш ва мавжудлигини ошириш, ҳамда, ахборот психологиясини тадқиқ қилиш ва ўқитишни рағбатлантириш учун деярли тўрт миллион евро ажратганлигини эътироф этиш ўринлидир. Бу эса таълим учун янада эътибор қаратилиши, замонавий билим ва фанларга алоҳида урғу берилишининг яққол натижасидир.

Фан ва маданият вазири Петри Хонконеннинг фикрига кўра, Киберхавфсизлик кенг камровли хавфсизликнинг асосий қисми эканлиги, Финляндиянинг кибер ваколатларини ҳаракатлантирувчи кучли таълим ва тадқиқотда етишмаслиги, энди улар ушбу соҳада мувофиқлаштирилган тарзда таълим берадиган ва ривожлантирадиган олий ўқув юртлари тармоғини яратаётганлигини гувоҳи бўлишимиз мумкин¹⁰².

Мазкур лойиҳа олий ўқув юртлари ва меҳнат тақсимоли ўртасидаги киберхавфсизлик бўйича илмий-тадқиқотга асосланган таълимни таъминлаш бўйича ҳамкорликни кенгайтиради, шунингдек, талабалар учун мавжуд бўлган киберхавфсизлик бўйича ўқув модулларини ишлаб чиқади ва кўпайтиради. Дипломсиз талабаларга тақдим этиладиган тадқиқотлар доираси ҳам кенгайтирилади.

Мақсад - бир нечта турли хил олий ўқув юртлари талабалари бир хил тадқиқотларда таклифларни такрорламасдан иштирок этишлари. Тармоқ мавжуд фаолиятини ва мавжуд ўқув имкониятларини кенгайтира олади. Шунингдек, мазкур тармоқ таълим беришда хорижий олий таълим муассасалари билан ҳамкорлик қилиш имкониятига эга бўлади¹⁰³.

⁹⁹ Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar. Европа таълим тизими: Финляндия тажрибаси norboyevadilnoz05@gmail.com.

¹⁰⁰ file:///C:/Users/Gulbahor/Downloads/evropa-talim-tizimi-finlandiya-tazhribasi.pdf.

¹⁰¹ <https://okm.fi/en/higher-education-and-research>.

¹⁰² <https://okm.fi/en/-/higher-education-institutions-to-cooperate-to-develop-cyber-security-education-information-psychology-research-also-to-be-boosted>.

¹⁰³ <https://okm.fi/en/Министерство образования и культуры Республики Финляндия>.

Киберхавфсизлик соҳасини ривожлантириш билан бирга, асосий эътиборни Ахборот-психологик хавфсизлиги бўйича қўшимча тадқиқотлар ва тренинглар ўтказишга бағишлаш мақсадга мувофиқдир.

Киберхавфсизлик ва ахборот-психологик хавфсизлиги бир-бири билан чамбарчас боғлиқ. Ювяскюля университетида ахборот-психологик хавфсизликни ўқитиш ва тадқиқ қилиш билан шуғулланадиган томонлар киберхавфсизлик соҳасида олий маълумотни ишлаб чиқадиган, мувофиқлаштирадиган ва таъминлайдиган тармоқ билан ҳамкорлик қилади¹⁰⁴.

Хулоса ўрнида, кейинги йилларда олий таълим соҳаси бўйича хорижий мутахассислар томонидан кўтарилган муаммо глобал бўлиб қолмоқда. Бир қатор маҳаллий ва хорижий олимлар ўз илмий ишларини таълимда ўсиш суръатларининг пайдо бўлиши омилларини, унинг қонун устуворлигига таъсирини ўрганишга, олий таълим тизимида инсофсизлик ва мурасасизликка қарши курашиш бўйича хорижий тажрибани ўрганишга бағишлашлари айтиш мумкин.

Таклифлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг таълим тизимини тартибга солувчи норматив актларни кодификация қилиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси “Таълим кодекси”ни ишлаб чиқиш ва унда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигининг ваколатларини белгилаш, тизимда ротация ва аттестацияни ўтказиш тартибини мустаҳкамлаш, Олий таълим муассасалари мақоми ва уларнинг ўз-ўзини бошқариш тизимини белгилаш.

2. Олий таълим муассасалари сайтига коррупция бўйича аниқ натижа бўладиган тавсиявий чоралар ишлаб чиқиш, яъни **“Қора қути” лойиҳасини ишлаб чиқиш.**

3. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигида **Апелляция комиссияси орқали талабалар коррупциявий ҳолатлар бўйича вазирга маълумот бериш** ҳуқуқига эга бўлишини йўлга қўйиш.

4. Ўзбекистон Республикасининг **“Университетлар тўғрисида”ги Қонун** лойиҳасини ишлаб чиқиб амалиётга татбиқ этиш.

5. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2021 йил 5 мартдаги 120-сонли Буйруғида **“Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Сиёсати”**га алоҳида, **“Қайта алоқа воситалари ва академик ҳалоллик элементлари”** бўйича қўшимча бандларини киритиш.

¹⁰⁴ <https://okm.fi/en/frontpage>.